

maatschap op de naamplaat niet geheel in stijl achten en ik zou dus een voorschrift of een vrijwillige afspraak tot die vermelding niet voorstaan. Waarmede ik niet wil zeggen, dat ik het in de jongere leden misprijs, indien zij de vermelding ook op deze plaats toepassen; schadelijk voor het aanzien van het beroep is zij niet.

De opmerking zal wellicht worden gemaakt, dat de door den inzender opgeworpen vraag meer thuis hoort in het orgaan van het Instituut of beter gesteld had kunnen worden in een vergadering van leden van het Instituut dan in ons blad. Naar het oordeel van de redactie heeft de vraag echter een betekenis, welke uitgaat boven de belangen van het Instituut en van diens leden; zij betreft in waarheid de belangen van de organisatie van het beroep in Nederland.

Th. L. Jr

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishoudkunde

Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Technische en administratieve hulpmiddelen

De redactie vervolgt haar inleiding over sorteeren en selecteeren en geeft een beschrijving van Geha-stencilmachines alsook van de Direct L schrijvende telmachine.

A III 3

De Kantoormachinegids Mei 1941

Die Ergebnisermittlung in verschiedenen Kontenplänen

Kalveram, Dr. W. — Schr. bespreekt in dit artikel eenige door de verschillende Wirtschaftgruppen gepubliceerde rekeningsschema's, waarbij in het bijzonder gelet wordt op de verschillende wijzen waarop de resultatenrekening kan worden opgebouwd.

A III 3

Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1941 I

Das Wesen und der Aufbau der Industriellen Konzernbilanz

Dinkelbach, H. — De concernbalans moet opgesteld worden, alsof de geconsolideerde ondernemingen met de moedermaatschappij waren gefusionneerd en op de balansdatum een overdracht van alle posten was tot stand gebracht.

Schrijver geeft door middel van een voorbeeld de uitwerking van deze stelling.

A III 3

Zeitschrift für Handelsw. Forschung Jan./Febr. 1941

Die Anlagekartei

Denck, J. — Niet alleen voor bedrijfseconomische, maar ook voor fiscale doeleinden dient een behoorlijke administratie van machines edg. te bestaan. Schrijver behandelt de eischen, waaraan deze administratie moet voldoen, alsmede waardeerings- en afschrijvingsproblemen.

A III 3

Der Wirtschaftstreuhander Maart 1941

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Die Gesetzlichen Prüfungen im Bereich der Privaten und Oeffentlichen Wirtschaft

Beham, P. en K. Hermann — Schr. geven een overzicht van de wettelijke controle-voorschriften bij private en publieke ondernemingen, zoowel van algemeene aard, als bij bijzondere onderzoeken (fiscaal-, deviezen-, prijsonderzoek).

A IV 3

Der Wirtschaftstreuhander Febr. 1941

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Die Bedeutung der Betriebswirtschaftslehre für die kaufmännische Betriebsführung

Hasenack, W. — Tusschen theorie en praktijk moet een nuttige wisselwerking bestaan. Op bedrijfseconomisch gebied heeft de theorie vele problemen grondig bewerkt en daarmee de praktijk ten zeerste gediend, genoemd worden de administratieve verantwoording, financiering-, organisatie- en controleleer enz. Schrijver behandelt uitgebreid de betekenis welke de bedrijfshuishoudkunde in velerlei opzichten voor de praktijk kan hebben.

B a II 1

Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung Jan./Febr. 1941

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Betriebsstruktur und Kostengestaltung der Apotheken

Lampe, Dr. H. — Aan de hand van verzamelde statistische gegevens onderzoekt Schr. de balans en de resultatenrekeningen van verschillende typen van Duitse apotheken.

B a III 2

Zeitschrift für Betriebswirtschaft 1941 I

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De rechtvaardige of gerechte prijs

Cobbenhagen, Prof. dr. M. J. H. — De sociaal rechtvaardige prijs kan alleen bestaan in een bewust geordende maatschappij. Op dat punt is er zeker overeenstemming tusschen „justum pretium” der middeleeuwen en de gerechte prijs in de huidige tijd.

B a IV 2a

Economie Maart 1941

Zum Problem der Bewertung unnotierter Anteile an Kapital-Gesellschaften in der steuerlichen Vermögenserklärung

Bork, H. — Geeft kritiek op het wettelijke waardeeringsprincipe, bekend als het z.g. „Berliner Verfahren”, hetwelk in het algemeen neerkomt op de halveering van de intrinsieke en de rentabiliteitswaarde, waardoor de „gemeine Wert” ontstaat. Deze methode voldoet niet aan de eischen, welke een fiscaal waardeeringsprincipe moet bezitten, hetgeen schrijver aantoot.

B a IV 2e

Zeitschrift für Handelsw. Forschung Jan./Febr. 1941

Der Angemessene Unternehmerlohn im Rahmen der Preisbildungsgesetze

Flegler, A. — Shr. behandelt uitvoerig de algemeene en bijzondere maatstaven en de moeilijkheden bij de bepaling van het als kostenfactor op te nemen ondernemersloon (bij firma's enz.)

B a IV 8

Zeitschrift für Handelsw. Forschung Jan./Febr. 1941

Der Preisvergleich in der Spinnstoffwirtschaft

Rhösa, C. A. — De prijsvergelijking staat bij de prijsbepaling zoowel ingevolge de bijzondere voor de textielindustrie geldende prijsvoorschriften als in verband met de prijsstopverordening op den voorgrond, daar zij het uitgangspunt voor de calculatie is, welke noodig is om de hoogst toelaatbare verkoopprijs vast te stellen. Schrijver werkt dit onderwerp aan ed hand der wettelijke bepalingen verder uit.

B a IV 9

Der Wirtschaftstrehänder Febr. 1941

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Een nieuw type organisator

Vries, Drs. F. de — Bij de selectie van personen voor leidende functies zal men zich rekenschap moeten geven, welke eischen in de toekomst aan hen gesteld zullen worden. In tijden, waarin zich groote structureele wijzigingen voltrekken, zal de psychotechnicus zich in de uitoefening van zijn selectieve functie moeten instellen op de nieuwe vormen, die baan breken.

De schrijver van dit artikel verwacht, dat in de maatschappelijke orde, die zich thans begint te ontwikkelen, de patriarchale organisator een belangrijke functie krijgt te vervullen.

In welke opzichten hij van den commerciëlen organisator — die in de periode van „Hochkapitalismus” op zijn plaats was — verschilt, wordt nader uiteengezet.

B a VI 1

Organisatie en Efficiency April 1941

Voorbeelden uit de praktijk der arbeidsanalyse

Kamerling, Ir. H. — In dit slotartikel brengt de schrijver naar voren, dat de voorbeelden uit de voorgaande artikelen meestal enkelvoudige vragen betroffen.

Het onderzoek naar de doelmatigheid van de arbeidsuitvoering is echter veelzijdig, zoodat slechts met vrucht kan worden gewerkt, indien men uitgaat van een allesomvattend overzicht, dat als leidraad tijdens de analyse dienst doet. De schrijver geeft daarom in schematischen vorm een overzicht van de vragen, welke bij het onderzoek beantwoord moeten worden en licht dit in den tekst toe.

B a VI 13

Organisatie en Efficiency Mei 1941

Miskennis van het merkartikel

Een aan het merkartikel gewijd nummer met bijdragen van J. F. ten Doesschate, L. J. Wolthers, E. J. Tobi, F. W. C. H. Oldewelt, W. N. van der Sluys, E. Tekebroek en G. W. Ovink.

B a VI 15

De Zakenwereld 17 Mei 1941

Richtlijnen voor het bestellen van drukwerk

Contact-commissie voor Reproductie en Vermenigvuldiging — Het bevorderen van een economisch drukwerkverbruik is een onderwerp, dat juist in deze tijden van groot belang is. In bovengenoemd artikel worden met het oog hierop een aantal wenken gegeven. Een belangrijk nieuw element in deze beschouwing is, dat niet elke drukwerkopdracht op zichzelf wordt bekeken, doch de geheele jaarlijksche drukwerkbehoefte van den verbruiker in haar geheel wordt gezien.

Na de bespreking van eenige punten van algemeenen aard, worden in dit artikel achtereenvolgens de keuze van het procédé, de drukvorm en het papier onder de loupe genomen.

B a VI 23

Organisatie en Efficiency Mei 1941

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De arbeidsverhouding in de onderneming I

Ven, dr. F. J. H. M. van der — Na een inleiding ter kenschetsing van de arbeidsverhouding schetst schr. de rechterlijke en feitelijke ontwikkeling van het arbeidscontract.

B a VII 1

Economie Maart 1941

De beïnvloeding van den partner

Slikboer, Drs. J. — De schrijver zet hierin zijn (in de beide vorige nummers onderbroken) artikelenreeks voort en bespreekt thans een derde wijze van beïnvloeding, n.l. de suggestie, zonder evenwel op het ervoor vereischte procédé in te gaan. Hij laat achtereenvolgens de factoren, welke bij de suggestie in het spel zijn, de revue passeeren; vervolgens wijst hij op de eraan verbonden bezwaren en gevaren, om ten slotte te beoogen, dat de suggestie ondanks dit alles toch niet is te verwerpen; dat zij integendeel van minstens zooveel waarde als de overtuiging is.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Mei 1941

Over de motoriek en bewegingsanalyse

Steenhuizen, A. — Vanuit psychologisch standpunt bezien vormt iedere beweging een uiting van psychische eigenaardigheden. Bij het aanleeren van een bepaalde beweging moeten individueele moeilijkheden worden overwonnen. Een handeling beheerschen, beteekent die handeling zoodanig verrichten, dat de deelbewegingen harmonisch op elkaar zijn afgestemd en tezamen een soepel afgerond geheel vormen.

De schrijver behandelt den invloed van den persoonlijken aard op de inleering en omscholing en bespreekt de psychotechnische methode ter bepaling van de inoefeningvatbaarheid.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Mei 1941

b . BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Der Preisvergleich in der Spinnstoffwirtschaft

Rhösa, C. A. — De prijsvergelijking staat bij de prijsbepaling zoowel ingevolge de bijzondere voor de textielindustrie geldende prijsvoorschriften als in verband met de prijsstopverordening op den voorgrond, daar zij het uitgangspunt voor de calculatie is, welke noodig is om de hoogst toelaatbare verkoopprijs vast te stellen. Schrijver werkt dit onderwerp aan de hand der wettelijke bepalingen verder uit.

B b V 13

Der Wirtschaftstreuhandr Febr. 1941